

INSON ONGI VA DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA KITOBLARNING ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578128>

Abdullaeva Muhayyo Asatillaevna

*NamDU Pedagogika nazariyasi
va tarixi yo'nalishi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kitobxonlik madaniyati va kitob o'qishning foydali tomonlari yoritilgan. Inson ongi va dunyoqarashini shakllantirishda kitoblarning amaliy ahamiyatiga alohida urg'u berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ong, tafakkur, ma'naviyat, ruhiyat, kitobxonlik madaniyati, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya.*

Kitob maslahatchi, sadoqatli hamroh, eng yaqin do'st va bebaho boylik hisoblanadi. Inson hayotida uning o'рни muhim. Millatning ma'naviy-ruhiy dunyosini kitobga munosabati, kitobxonlik darajasiga qarab ham aniqlash mumkin. Jahon madaniyatiga munosib hissa qo'shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning sababi ham kitob mutolaasidir. Shu bois yurtimizda aholining kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

Zamonaviy yoshlarning kitobxonlikka munosabati bugungi kunda ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Sotsiologlar, psixologlar, adabiyotshunoslar, madaniyatshunoslar, kutubxonachilar turli mintaqalarda tadqiqot olib boradilar va jamiyatdagi zamonaviy o'zgarishlarning kitobxonlikka bo'lgan munosabatiga ta'siri bilan bog'liq muammolarni nazariy jihatdan tushunishga harakat qilishadi, ayniqsa axborot bilan bog'liq. Ko'pgina tadqiqotchilar so'nggi paytlarda yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishi pasayganini qayd etishgan. Ularning xulosasiga ko'ra, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida kitob o'qishni to'xtatuvchilar soni ko'payib bormoqda va bu funksional savodsizlik fenomeniga olib keladi. Universal kompyuterlashtirish yoshlar orasida kitobxonlikning ommaviyligini pasaytiradi, buning uchun vaqt yo'q. Kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning kamayishi tashvishli, chunki kitobxonlik madaniyatli inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Yoshlarning kitobxonlik darajasi esa faqat elektron kitoblar va boshqa elektron resurslar tufayli saqlanib qolmoqda. Boshqa tadqiqotchilar kitob o'qish bugungi kunda ham yoshlar uchun muhim deb hisoblashadi, lekin ular o'qish jarayonidagi o'zgarishlarni qayd etishadi. Shu sababli, o'qish

fani faol rivojlanmoqda - o'qish va kitobxonlikning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish. Ijtimoiy hayotda, birinchi navbatda, axborot texnologiyalari sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlarga qaramay, o'qish muhim axborot manbai bo'lib qolmoqda.

Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, “kitob – beminnat ustoz, bilim va ma’naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai”.

Xalqimiz tilida kitob o'qib bilim va munosib tarbiya olish, kasb-hunar o'rganishning ahamiyatiga doir maqollar juda ko'p. Jumladan, “Kitobsiz aql – qanotsiz qush”, “Bilim – aql chirog'i”, “Go'zallik – ilmu ma'rifatda”. Bunday hikmatli naqlarni yana uzoq davom ettirish mumkin. Necha ming yillardan buyon insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotgan, ularning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta baxtli bo'lishining muhim omili – bu kitobga do'st bo'lish, va kitob o'qishni kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning hayotida kitobning alohida o'rni bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi.

Kitob — insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbaidir. Kitob fikrlash quroli, xazinalar kaliti, tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mo'ʻtabar va muqaddas deb hisoblagan.

Shuning uchun kitobta muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Kishining madaniyati uning kitobida aks etadi. Shu ma'noda bugungi kunda kitob o'qish va unga munosabat bir qadar susaygandek. Chunki Yoshlar ko'proq kino, video, televidenie, kompyuterga berilib ketdi. Kompyuter hozirgi kunda ko'pgina xonadonlarga ham kirib kelgan.

Istalgan yangiligi axborotlarni bu vositalardan xohlaganicha olish mumkin. Achinarlisi, bugun kitob o'qish uchun vaqt sarflashga hojat yo'qdek. Aslida, hech bir axborot vositasi, kino yoki videofilm badiiy asar o'rnini bosolmaydi. Masalan, "O'tgan kunlar" romani asosida ishlangan film qanchalik mahorat bilan suratda olingan bo'lmasin, kitobning ta'sirini, jozibasini berolmaydi. Kitobxonlik oiladagi muhitga ham bog'liq. Ma'rifatli oilalarda kitobga e'tibor farzandlar tarbiyasida qo'l keladi. Inson o'zining fikrlash qobiliyati, ma'naviyat dunyosi bilan tirik. Odamni boshqa mavjudotlardan ajratib turuvchi omillardan biri ham uning ma'naviyati hisoblanadi.

Xo'sh, biz insonlar ma'naviy ozuqani qaerdan olamiz? Albatta, "bilimlar manbai" bo'lmish kitobdan. Kitob - bebaho boylik ekani barchamizga

ma'lum. Birorta san'at turini televidenie va radio, zamonaviy kompyuterlar imkoniyati va afzalliklarini inkor qilmagan holda aytish mumkinki, bularning hech biri kitob o'rnini bosa olmaydi. Ayniqsa, badiiy kitoblar har bir kishida insoniy fazilatlarini kuchaytiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. "O'zimdagi barcha yaxshi xislatlarim uchun kitobdan minnatdorman", degan edi o'z davridagi allomalardan biri.

Darhaqiqat, kitob bizning do'stimiz hisoblanadi. Lekin afsuski, bugungi kunda oramizda bu bebaho-ma'naviy boylikdan bahramand bo'lish o'rniga "Internet kafe"larda vaqtini behuda o'tkazayotgan Yoshlar uchrab turadi. Avvallari na kompyuter, na internet bo'lgan. Ko'pchilik, ayniqsa, Yoshlar internetni kitobdan afzal bilishadi.

Shu o'rinda, bu zamonaviy axborot vositasining salbiy oqibatlar ham yo'q emasligini unutmaslik lozim. U tufayli bugun kitobga bo'lgan mehr tobora kamayib boryapti. Bu esa ularni dangasalikka giriftor qilmoqda. Kitob - bu oftob, u bilimlar sarchashmasidir. Kitobni inson tafakkurini qanoatlariga o'xshatishgan. Zero, tafakkuri, fikr doirasi keng ma'rifatli kishilar jamiyatnint chinakam boyligidir. Aksincha, hayotda ro'y berib turadigan ayrim noxushliklar ildizi esa ma'rifatsizlik, kitob o'qimasliknint achchiq mevasidir. Temirni zang kemirganidek, odamni ham ma'naviyatsizlik mo'rt qiladi. Ma'naviyat esa insonga kitob o'qish orqali yuqadi. Har qanday yangilik ham bir kun eskiradi, biroq insoniyatnint ming-ming yillar davomida qo'lga kiritgan aqliy hamda fikriy durdonalarini o'zida jamlagan kitoblar aslo eskirmaydi. Binobarin, kitob-hamisha ilm-ma'rifat, adab va axloq manbai bo'lib kelgan. Bugungi kunda yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhda tarbiyalashda ham kitobdan ko'ra qudratliroq vosita yo'q. Inson aqliy salohiyatining yuksalishida kitobning o'rnini beqiyos. Zero, kitob tufayli dunyoqarashimiz boyib, tafakkurimiz yanada o'sib boraveradi. Ne-ne ulug' zotlar kitobga oshno bo'lib, etuklikka erishgan, komil inson darajasiga etishganlar.

Kitob – inson ma'naviyati va dunyoqarashini yuksaltiruvchi muhim manbaa hisoblanadi. Kitob o'qigan inson mulohazali, bilimli bo'lib, Yuksak tafakkuri ila boshqalardan o'zining dunyoqarashi va fikrlashi bilan ajralib turadi. Kitob bilan oshno bola yaxshi inson bo'lib ulg'ayadi. Shuning uchun ham oilada, bog'cha va maktablarda bolalarning kitobga mehrini, adabiyotga qiziqishini oshirish ota-onalarning, o'qituvchilarning vazifasi.

Darhaqiqat kitob o'qimagan insonning ma'naviyati bo'lmaydi. Dunyoqarashi past bo'ladi, olam sirlarini bilmoq istasak ko'p kitob o'qimoq kerak. Zero, buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, "kitob – beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai".

Xalqimiz tilida ham kitob o`qib bilim va munosib ta`lim-tarbiya olish, ilm-fan bilan shug`ullanish, kasb-hunar o`rganishning ahamiyatiga doir maqollar juda ko`p. Jumladan, “Kitobsiz aql – qanotsiz qush”, “Go`zallik – ilmu ma`rifat bilan”, “Ilm baxt keltirar, bilim taxt keltirar”, “Hunar – oqar buloq, ilm – yonar chiroq”, “Baxt belgisi – bilim”, “Bilim – aql chirog`i”, “Beshikdan qabrgacha bilim izla”, “Oltin olma, bilim ol, bilim olsang, bilib ol”. Bu kabi purma`no va serhikmat naqlar kitob sevuvchi xalqimiz lug`atida ko`plab topiladi. Eng asosiysi, necha asrlardan buyon sayqallanib, qanchadan-qancha avlodlarga yo`lchi yulduzdek to`g`ri yo`lni ko`rsatib kelayotgan ana shu xalqona hikmatlar negizidagi asl haqiqat shuki, insonning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta baxtli hamda davlatli bo`lishining muhim omili – bu kitobga oshno bo`lish, hamisha kitob o`qish va uning mutolaasini umr bo`yi kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning baxtu kamoli, osoyishta va farovon hayotida kitobning alohida o`rni bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg`ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi. Kitob insonni komillikka etaklaydi. Hayot qoidalari yashash san`atini o`rgatadi. Kitob bilim beradi, ilm esa ziyo, nur, ma`naviy quvvat demakdir. Kitob insoniyat ongli hayoti va ma`naviyat olamining bosh timsollaridan sanaladi. U – bepoyon olam: bag`rikeng, osmoni balanddir. Kitob bilim manbai, insoniyat to`plagan hikmatlar xazinasini, ijtimoiy ong mahsulidir.

Kitob mutolaasi inson tafakkurini oshiradi, hayotga teran ko`z bilan qarashga undaydi. E`tibor bergan bo`lsak, so`nggi vaqtlarda yosh avlod, bolalar internet va turli ijtimoiy tarmoqlarga qiziqib ketib, kitob o`qishga qiziqmay qolgandek ko`rinmoqda lekin, intellekt qobiliyatli, globallushuv jarayonida izchil borayotgan yosh avlod albatta kitobga e`tiborni kamaytirmaydi, olimlarning fikricha - inson etuk shahs bo`lib etishishi uchun atiga 10 dona mukammal kitobni o`qishni o`zi yetarli bo`lar ekan. Kitob insonlarga hayot yo`lini tanlashda yordam beradi, xatoga yo`l qo`ymaslik, to`g`ri yo`ldan borishga o`rgatadi. Psixologik, falsafiy, ongni rivojlantirishga yo`naltirilgan kitoblar, biznes va motivatsiya beruvchi kitoblar shaxsning kamolotiga sezilarli darajada yordam beradi. Kitob insonga beminnat ustoz, beg`araz do`st bo`lib hizmat qiladi. Badiiy va tarixiy kitob sahifalarida o`quvchi quvonadi va qayg`uradi, iztirob chekadi va g`azablanadi, finchlanadi va tashvishlanadi. Kitob hayotimizni yorqin va boy qiladi, his-tuyg`ularimizni teran, fikrlarimizni o`tkir qiladi, necha-necha ming yillar avval yozilgan davrlar va hayotiy voqealarni, o`sha davr sharoitlarini tushintira oladi. Kitob inson taraqqiyoti vositasi sifatida ajralmas bo`lib, u fikrlashga, hodisalar mohiyatiga kirib borishga, kashfiyotlarni ko`rishga, yangi narsalarni

topishga o'rgatadi. Kitobning barcha xususiyatlari va xususiyatlari uni va insonni yaqinlashtiradi, ularni eng kuchli rishtalar bilan bog'laydi, kitobga jalb qiladi. Bizning zamonamizda kitobning kuchi juda katta, u haqiqatan ham cheksizdir, u butun tarixga ta'sir qiladi. Bola ertak o'qishni tinglaydi, Ivanushka va qo'rqqoq otning sehrli sarguzashtlarini boshdan kechiradi, Pinokkio, O'lmas Koshchei va Baba Yaganing hiyla-nayranglarini o'rganadi, yaxshilik va yomonlik, adolatning kuchi haqida birinchi ma'lumot oladi. do'stlik hissi va o'zaro yordam. Ertak va boshqa bolalar kitoblarini o'qish bolaning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, tilini boyitadi. Uchuvchi-kosmonavt V.Sevastyanov kitob va odamni o'qish ma'nosini juda to'g'ri ta'riflagan edi: “Men uchun yaxshi kitob- bu birinchi navbatda mening bilimimni to'ldiradigan o'qituvchi, men bilan bahslasha oladigan suhbatdoshim. Kosmonavtning so'zlari, u qanchalik zamonaviy qurol bilan qurollangan bo'lishidan qat'i nazar, inson uchun kitob o'qishning ajralmasligidan yana bir bor dalolat beradi. texnik vositalar unga berish zarur bilim. Endilikda odamlar gazeta, internet, televidenie yordamida ma'lumot olishlari mumkin, shunga qaramay, kitob o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, hali ham zarur, o'qiladi va kutiladi. Kitob uzoq vaqtdan beri mavjud va abadiy mavjud bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Suxomlinskiy V.A. Haqiqiy insonni qanday tarbiyalash kerak (Kommunistik tarbiya etikasi). Pedagogik meros / Comp. O.V. Suxomlinskaya, Moskva: Pedagogika 1990, 288 p. - (B-ka o'qituvchi)
2. Maktab o'qish hududi sifatida: Maqolalar to'plami / Komp. S.V. Volkov. - M.:
3. Zunnunov A. Pedagogika nazariyasi. – T.: “ Aloqachi” nashriyoti ,2006, 163 bet.
4. Ziyomammedov B. Pedagogika . T.: “ Turon-lqbol”, 2006.-111 bet.